

中共扩军备战军方企业现金增长 86%

捍卫独裁政权的中共军工企业表现优异

中国核工业集团有限公司 2020 年销售商品、提供劳务所收到的现金 2058 亿，比上年增长 21.49%，经营活动所产生的现金流 300 亿，比上年增长 44 亿，增长率 17.18%。其中支付给职工以及为职工支付的现金达到 372 亿，比上年增长 78 亿元，增长率 26.54%，根据中共国收入的金字塔结构，不难推测这 372 亿多数流入了军工企业管理层腰包，以至于没按照中共财政部颁发的《企业会计准则第 36 号——关联方披露》第 8 条（11）的规定披露关键管理人员薪酬。

该公司没按中共财政部《企业会计准则第 14 号——收入》的规定披露本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入、前期已经履行（或部分履行）的履约义务在本期调整的收入、合同资产和合同负债的账面价值在本期内发生的重大变动、分摊至本期末尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格总额、上述金额确认为收入的预计时间的定量或定性信息、未包括在交易价格的对价金额（如可变对价）等信息。

中国电子科技集团有限公司公开的 2020 年度经审计的合并财务报告，2020 年经营活动所产生的现金流 264 亿，比上年增长 122 亿，增长率 85.92%。其中支付给职工以及为职工支付的现金达到 445 亿，比上年增长 43 亿元，增长率 10.7%，但是其也没按照中共财政部颁发的《企业会计准则第 36 号——关联方披露》第 8 条（11）的规定披露关键管理人员薪酬，故意隐瞒关键管理人员薪酬。

这也是中共破坏国际财务规则的例子。企业会计准则是中共自愿同国际财务报告准则趋同通过大量删删减减，结合所谓欺骗撒谎的国情制定出来的，自称实质趋同，但是中共军工企业拒不遵守。总部位于英国的国际会计准则理事会可没有强迫中共必须同国际财务报告准则趋同。

财务不透明也许暗示中共军事建设也在违反国际核裁军规则。据新唐人电视，《华盛顿邮报》周三报导，美国明德大学研究员获得的商业卫星图像显示，中共正在甘肃省玉门市西部，建设 119 个新的国际弹道导弹发射井，这些发射井可能是为“东风-41 型洲际弹道导弹”设计，这种导弹可携带多枚弹头。周四，美国国务院发言人回应指，中共核武扩充偏离了最低限度威慑的战略。美国国防部去年发表报告称，中国核弹头库存未来 10 年将至少增加一倍。

从这个信息可以看出中共为了捍卫政权穷兵黩武，导致军工企业现金流、军工企业职工薪酬在 2020 年中共病毒大流行之年大幅增长。另一方面中共对军工领域信息极不透明，因为中共视中国老百姓为敌人，中共的致命问题是腐败，所以不披露中共军工企业关键管理人员薪酬。可以随便找一家美国国防承包商的年报，比如洛克希德马丁、波音，都不会存在不披露关键管理人员薪酬的情况，而且美国国防承包商披露关键管理人员薪酬是对每个关键管理人员的薪酬、激励机制、股份激励等情况分别披露。

与民生活活动密切相关的公司现金流跳水

陕西省高速公路建设集团公司主要收入来源为高速公路通行费收入，2020 年销售商品、提供劳务所收到的现金比上年下降 33%，经营活动所产生的现金流比上年下降 54%。而深圳高速公路股份有限公司 2020 年销售商品、提供劳务所收到的现金比上年下降 7%，经营活动所产生的现金流比上年下降 35%。

郑州地产集团有限公司 2020 销售商品提供劳务所收到的现金下降 25%，经营活动所产生的现金流负 42.6 亿，经营活动现金流比上年减少 42%。

人人乐连锁商业集团股份有限公司 2020 年销售商品提供劳务收到现金比上年减少 3.7%，经营活动产生的现金流量净额 2020 年负 1.1 亿，2019 年负 1 亿。如果扣除其他收益列示的财政补助 3120 万，人人乐 2020 年以综合收益口径计算的亏损 1549 万。

据中共财政部官方数据，国内消费税 12028 亿，同比下降 4.3%，进口货物增值税、消费税 14535 亿，同比下降 8.1%，关税 2564 亿，同比下降 11.2%，说明消费者消费能力下降，也就是可支配收入下降。

从这里可以看出 2020 年，无论是高速公路公司、房地产销售企业，还是超市，经营活动所产生的现金流都不容乐观。

请读者思考：原因会是什么？是因为现金流列报错误，还是因为合并范围发生变化，还是因为突然增加了大量采购，还是另有原因？如果现金流不好，那么企业会对员工、消费者、供应商采取什么措施？中共银行的呆账坏账会是什么情况？

中共军工企业现金流增长和民生类现金流下跌是什么关系？为何中共政权财政收入下降、民生如此凋敝，还要穷兵黩武？